

ORCID: 0000-0002-9333-7125

ВНУТРЕННИЕ НАПРЯЖЕНИЯ В ГРАНИЧНЫХ СЛОЯХ И ИХ ВЛИЯНИЕ НА ПРОЧНОСТЬ КОМПОЗИТОВ

Улмасов Ахаджон Акрамжон угли

*Базовый докторант кафедры “Машиностроение и автоматизация”
Ферганский политехнический институт, улица Фергана 86, Ферганская область.*

Олимов Асрорбек Ойбек ўгли

Студент Ферганский политехнический институт.

Аннотация. В данной статье были напряжения, вызванные адгезионной связью полимеров с металлами

Ключевые слова: лакокрасочные материалы, эрозионностойкие покрытия, эрозионный износ, полимерные композиционные материалы.

Распространено представление, что при контакте полимера и стали в результате взаимодействия между полярными группировками, входящими в состав молекул полимера, и окислом, который всегда существует на поверхности стали, могут образовываться новые химические связи. Наряду с ними молекулы окисла на поверхности стали могут образовывать водородные связи с группировками ОН или NH входящими в состав молекул полимера. В этом случае толщина граничного слоя между полимером и окислом не должна значительно превышать ≈ 1 нм и при разрушении адгезионного соединения трещина должна проходить между металлом и полимером. Между тем, исследование поверхностей разрушения адгезионных соединений сталей с эпоксидными клеями и полиамидами, показывает, что трещина, как правило, проходит на расстоянии 100 мкм и более от границы раздела. Это означает, что толщина граничного слоя между металлом и полимером составляет по крайней мере ≈ 100 мкм. Это противоречит мнению, что измеряемая на опыте прочность соответствует прочности химических или водородных связей молекул полимеров со сталями. Чтобы выяснить природу адгезионной связи, рассмотрим рис. 1 и 2 на которых изображено строение молекулы ПА 6 и клея КВС 31.

Рис. 1. Фрагмент молекулы ПА 6.

Рис. 2. Фрагмент молекулы КВС-31.

Отметим, что молекулы этих полимеров содержат атомы азота, обладающие неподеленными электронными парами, и могут служить донорами электронов. Далее, напомним, что при приготовлении клея сначала на поверхность стали наносят жидкую смесь эпоксидной смолы и отвердителя. Со временем в результате реакции между смолой и отвердителем образуется жесткий эпоксидный клей. Для приготовления покрытия из полиамидов на сталях сначала стальное изделие разогревают выше температуры плавления полимера. Затем на него наносят порошок полимера, который расплавляясь, покрывает поверхность. С течением времени изделие остывает и на его поверхности остается жесткое покрытие. Общим является в начальный момент наличие жидкого слоя на поверхности металла. Известно, что железо способно растворяться в полярных жидкостях. Процесс растворения заключается в проникновении ионов Fe^{2+} в жидкость. Эти ионы имеют свободные гибридные d -орбитали, и могут выступать в роли акцепторов электронов. При обменном взаимодействии между группировками CN и ионами Fe^{2+} образуются координационные соединения. В результате в полиамиде или смеси эпоксидной смолы и отвердителя около поверхности металла образуется «диффузный» слой, насыщенный такими соединениями. Его прочность после затвердевания, как будет показано ниже, больше прочности клея или полиамида, и трещина должна проходить над этим слоем. Поэтому и энергия активации разрушения адгезионного соединения должна совпадать с энергией активации разрыва химических связей клея, как это и наблюдается в эксперименте. Сначала рассмотрим данные, показывающие, что ионы Fe^{2+} действительно диффундируют в покрытие. Опустим в смесь эпоксидной смолы и отвердителя две стальных пластинки и создадим разность потенциалов между ними. Если ионы Fe^{2+} действительно проникают в покрытие, то они переносят заряд и разность потенциалов должна со временем уменьшаться. Были приготовлены пластинки из стали 3 с размерами $20 \times 40 \times 2$ мм. Их полировали до зеркального блеска, используя пасту ГОИ. Затем на одну из стальных пластинок опускали в сосуд, содержащий смесь эпоксидной смолы и отвердителя, и выдерживали в течение часа. Как показали предварительные опыты, в течение этого времени, между сталью 3 и эпоксидной смолой устанавливалось равновесное состояние. Затем в этот же сосуд на расстоянии $\approx 100 - 200$ мкм от первой пластинки опускали вторую пластинку со свежеприготовленной смесью смолы и отвердителя (ксилилендиамина). Она была закрыта мембраной, препятствующей обмену молекулами смеси и смолы, но пропускающей ионы Fe^{2+} . Оказалось, после опускания второй пластины между ней и первой пластиной возникала разность потенциалов $\approx 100 - 160$ мВ (рис. 3).

Рис. 3. Временная зависимость разности потенциалов между электродами (в двойных логарифмических координатах).

Стрелкой показан момент времени, при котором смесь смолы с отвердителем становилась жесткой. С течением времени она уменьшалась до 20 – 30 мВ из-за протекания электрического тока, переносимого ионами Fe^{2+} . Этот процесс продолжался до тех пор, пока смесь смолы с отвердителем сохраняла свойства вязкой жидкости, в нашем случае – в течение ≈ 4 часов. К этому времени смесь становилась жесткой. С этого времени скорость перемещения ионов и изменения разности потенциалов резко уменьшались. Эти результаты являются прямым доказательством предположения о проникновении ионов Fe^{2+} в полимер на расстояние 100 – 200 мкм. Для ответа на этот вопрос были получены и проанализированы спектры ФЛ и ИК покрытия из КВС 31 и ПА 6 на поверхности стали 3. Начнем с рассмотрения спектров ФЛ. Их возбуждали лазером, излучающим свет с энергией 3,67 эВ, который возбуждал $\pi \rightarrow \pi^*$ переход в ароматическом кольце КВС 31 и $C=O$ группировке в молекулах ПА 6. Спектры излучения при обратном переходе показаны на рис. 29 и 30. Из представленных спектров видно, что энергия максимума полос в УФ спектрах уменьшается. Что же означают эти изменения? Выше уже отмечалось, что группировки CN могут вступать в координационную связь с ионами Fe^{2+} . При этом энергия молекулярных орбиталей между атомами C и N , а, значит, и между атомами углерода ароматического кольца в КВС 31 и $C=O$ группировок в ПА 6 изменяется.

Рис. 4. Спектры флуоресценции пленки (1) и покрытия (2) (толщина 20 мкм) из КВС 31 на поверхности стали.

Рис.5. Спектры ФЛ пленки (1) и покрытия (2) из ПА 6 (толщина покрытия - 2.3 мкм) на поверхности стали 3. Из литературы известно, что при образовании координационных соединений между ионами Fe^{2+} и атомами азота, энергия $\pi^* \rightarrow \pi$ переходов уменьшается. Поэтому наблюдаемые изменения в УФ спектрах покрытий из КВС 31 и ПА 6 однозначно указывают на образование координационных соединений в них.

Рис. 6. Фрагменты ИК-спектров пленки (1) и слоя клея на поверхности стали 3 (2)

Перейдем к рассмотрению ИК – спектров. На рис. 6 показаны фрагменты ИК-спектров пленок КВС 5, как не содержащих координационных соединений, так и насыщенных ими. Видно, что частоты максимумов полос 1416,3 см⁻¹ (колебания СН₂ группировок), 1463,1 см⁻¹ (колебания СН₃ группировок) и 1600,6 см⁻¹ (колебания ароматического кольца) в ИК - спектре пленки на поверхности стали увеличились. Такой же эффект увеличения частоты наблюдался и для других полос, приписанных колебаниям ароматического кольца (790,8, 1083,5 см⁻¹), колебаниям углеродного скелета между ароматическими кольцами (1033,7, 1160,4 см⁻¹), и колебаниям боковых группировок СН₂ и СН₃ (1463,1, 1373 см⁻¹). Частоты их максимумов увеличились в пределах от 1 до ≈ 6,6 см⁻¹. Это показывает, что при образовании координационного соединения между ионом Fe²⁺ и группировкой CN изменяются частоты колебаний не только химических связей в молекулах клея, непосредственно примыкающих к этой группировке, но и, что особенно важно, всех связей в скелете молекулы КВС 31. Из уравнения следует, что образование координационного соединения приводит к сжатию химических связей в молекул КВС 31. На рис. 4 показаны фрагменты ИК спектры пленки ПА 6 и покрытия из ПА 6 на поверхности стали 3

Рис. 7. Полоса валентных колебаний скелета молекул ПА 6 в ИК спектрах покрытия (1) и плёнки (2).

Сначала рассмотрим спектр пленки. В нем наблюдается полоса с максимумом 929 см⁻¹. Она приписана валентным колебаниям участка молекулы РА 6 длиной $\lambda \sim 0,7$ нм. Известно, что полосы в инфракрасных спектрах образуются в результате наложения друг на друга «элементарных» полос, соответствующих колебаниям каждого из участков длиной λ . «Элементарные» полосы имеют дисперсионную, симметричную относительно максимума, форму. Однако суммарная полоса, изображенная на рис. 3, несимметрична: на ее длинноволновом крыле наблюдается слабо выраженный дополнительный максимум около ~ 908 см⁻¹. Несимметричная форма суммарной полосы обусловлена тем, что в пленке

существуют деформированные (растянутые) на различную величину участки полимерных молекул. По этой причине частоты их колебаний смещены в сторону низких частот на различную величину (см. уравнение (10) и, накладываясь друг на друга, «размывают» низкочастотное крыло полосы. Рассмотрим теперь спектр покрытия. В нем максимум суммарной полосы смещен в сторону высоких частот на ~ 3 см⁻¹. Из уравнения (1) следует, что молекулы РА 6 сжаты. Величина деформации сжатия составляет $\varepsilon \approx \Delta\nu/G\nu(0) = 3/925 = 0,32\%$ (для полосы 929 см⁻¹ $G\nu(0) = 925$, а $\alpha = 3,5$ см⁻¹/ГПа [72 - 74]). Чтобы получить такое сжатие концам участков нужно приложить напряжение $\Sigma \approx \Delta\nu/\alpha = 3/3,5 = 0,86$ ГПа

Рис. 8. Разность спектров покрытия и пленки.

Одновременно со смещением интенсивность основного максимума увеличилась, а дополнительного - уменьшилась. Для большей наглядности рассмотрим дифференциальный спектр ΔD , полученный путем вычитания из спектра покрытия спектра пленки (рис. 8). Видно, что поглощение в низкочастотном крыле полосы уменьшается, а в высокочастотном растет. Это означает, что в покрытии наиболее растянутые участки молекул РА 6 становятся сжатыми. Оценим деформацию ε молекулы РА 6 и величину напряжения, которую нужно приложить к концам участков, чтобы ее вызвать. Диапазон частот, в котором поглощение в спектре покрытия уменьшается, имеет границы от ~ 880 до 926 см⁻¹. Это показывает, что в покрытии уменьшается концентрация участков, деформация растяжения которых варьирует в пределах от $\varepsilon \approx 0,5\%$ до $\approx 5,5\%$. Чтобы вызвать такие деформации нужно приложить растягивающие напряжения от 1,3 до $= 14,5$ ГПа. В диапазоне частот от $926,7$ до 950 см⁻¹, наоборот, поглощение растет. Это показывает, что в покрытии растет концентрация участков молекулы РА 6, деформация которых изменяется от растяжения на $\varepsilon = 0,4\%$ до сжатия на величину $\varepsilon \approx 2,1\%$. Чтобы вызвать такие деформации, нужно приложить растягивающие напряжения равные $\Sigma = 1,3$ ГПа или сжимающие $- 5,5$ ГПа. Следовательно, под воздействием стальной подложки часть наиболее растянутых участков молекулы РА 6 сжалась. В области $625 - 800$ см⁻¹ наблюдаются две полосы $729,5$ и $697,5$ см⁻¹ (рис. 8). Первая из этих полос приписана крутильным колебаниям СН₂ группировок, а вторая - деформационным колебаниям NH связей. Из рис. 8 видно, что частота максимума полосы $697,5$ см⁻¹ в спектре покрытия уменьшается на 10 и 4 см⁻¹, соответственно. В тоже время частота максимума полосы $729,5$ см⁻¹ остается практически неизменной. Это показывает, что смещаются частоты колебаний только основного скелета молекул, содержащего атомы азота. Из литературы известно, что именно такое смещение в сторону низких частот должно возникать при образовании координационной связи между атомами азота и железа. С другой стороны образование новой химической связи влечет за собой перестройку электронных орбиталей между всеми атомами в скелете полимерной молекулы, что приводит к изменению длины химических связей.

Рис. 9. Фрагменты спектра покрытия (1) и пленки (2) ПА 6 в области 675 – 800 см-1.

Рис. 10. Зависимость напряжения сжатия σ_c скелета молекул ПА 6 на поверхности стали 45 от его толщины d .

Чтобы ответить на этот вопрос на поверхность стали 45 наносили слои ПА 6 разной толщины. Затем измеряли смещение полосы 929 см-1 и рассчитывали величину сжимающего напряжения. Результаты измерений приведены на рис. 10. Оказалось, что величина напряжения сжатия в слое толщиной 20 мкм достигает 1,2 ГПа, и при увеличении толщины слоя до 150 мкм уменьшается до ≈ 300 МПа, что близко к разрывной прочности ПА 6. Вышеприведенные результаты показывают, что диффузия ионов Fe^{2+} приводит к образованию координационных соединений с группировками C-N. В таких соединениях скелет молекул полимеров сжат. Именно по этой причине при разрушении адгезионного соединения трещина, как правило, проходит не между сталью и полимером, а выше его на расстоянии ≈ 100 и более мкм.

List used references.

1. Mamunya Ye.P ., Davydenko VV, Pissis P., Lebedev EV Electrical and thermal conductivity of polymers filled with metal powders. // European Polymer J. 2002. Vol. 38. P. 1887 - 1897.
2. Sofian NM, Neagu MR, Neagu E. Metal Powder-Filled Polyethylene Composites. V. Thermal Properties. // J. Thermoplastic Composite materials. 2001 Vol. 14. P. 20-33.
3. Tekce HS, Kumlutas D., Tavman IH Effect of Particle Shape on Thermal Conductivity of Copper Reinforced Polymer Composites. // J. Reinforced Plastics and Composites. 2007 Vol. 26. P. 113-121.
4. In . I . Wettegren , A. _ I . Bashkarev , M. _ A . Suslov . Thermal diffusivity of antifriction polymer composites. // Letters to Journal of Technical Physics. 2007. T. 33. Issue . 20. S. 37 - 43.
8. Godovsky Yu.K. Thermophysics of polymers. M.: Chemistry. 1982. 280 p.
9. V.I. Vettegren , A.Ya. Bashkarev , M.A. Suslov. Influence of form and concentration of filler particles on the thermal expansion of polymer composites. // Journal of technical physics. 2007. Vol. 77. Issue . ten. pp. 135-138.